

EL NUEVO PARADIGMA DE LA CIUDADANÍA ARGENTINA: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA UNA POLÍTICA MIGRATORIA Y LA NECESIDAD DE ESTADÍSTICAS CONFIABLES

Autora: Graciela María Bariani

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8065-4811>

Ponencia presentada en la X Jornada de Investigación en Derecho de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) “Diálogos Cocreacionales”

Material Audiovisual completo:

https://youtu.be/wHux7xJ6Q2Y?si=6XAjuVIGyWGM7bF_&t=4663

ARK: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25915266/x9pdxobf5>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19899099>

Línea de Investigación: Técnica legislativa, lenguaje claro en normas de orden público

RESUMEN

El presente trabajo analiza el impacto del Decreto 366/2025, que traslada la tramitación de la ciudadanía argentina del ámbito judicial al administrativo bajo la Dirección Nacional de Migraciones. **Objetivo:** Examinar el nuevo paradigma de la ciudadanía argentina a partir del Decreto 366/2025, identificando los principios jurídicos y humanistas que la sustentan, su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos y la necesidad de contar con estadísticas confiables que orienten políticas públicas basadas en evidencia. **Metodología:** de tipo descriptiva y documental, con un enfoque cualitativo y comparativo. Se examinan los principios fundamentales que deben guiar una política migratoria legítima, el equilibrio entre la soberanía estatal y los derechos humanos, y la necesidad de generar estadísticas confiables. **Resultados:** La falta de un sistema estadístico integral, reduce la transparencia institucional, obstaculiza la gestión migratoria y debilita la efectividad de las políticas públicas en materia de ciudadanía. Asimismo, se

incorporan los datos de movilidad migratoria interna e internacional en la República Argentina durante 2023, publicados por la Dirección Nacional de Población y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que evidencian una alta movilidad humana y la urgencia de consolidar un sistema nacional de información. **Conclusión:** La ausencia de estadísticas oficiales sobre solicitud de ciudadanía constituye un vacío significativo para la formulación de políticas migratorias efectivas. **Recomendación:** Adoptar sistemas unificados que recaben datos completos sobre cada una de las personas solicitantes para poder realizar una transversalidad en los análisis estadísticas que sirvan como base esencial para el dictado de políticas migratorias que mantengan los principios de nuestra Constitución Nacional como los suscriptos en los tratados internacionales.

Palabras clave: ciudadanía, migración, derechos humanos, estadísticas públicas, políticas públicas.

ABSTRACT

This paper analyzes the impact of Decree 366/2025, which transfers the processing of Argentine citizenship from the judicial to the administrative sphere under the National Directorate of Migration (Dirección Nacional de Migraciones). **Objective:** To examine the new paradigm of Argentine citizenship following Decree 366/2025, identifying the legal and humanist principles that sustain it, its adequacy to international human rights standards, and the necessity of having reliable statistics to guide evidence-based public policies. **Methodology:** Descriptive and documentary, with a qualitative and comparative approach. The fundamental principles that must guide a legitimate migration policy are examined, along with the balance between state sovereignty and human rights, and the need to generate reliable statistics. **Results:** The lack of a comprehensive statistical system reduces institutional transparency, hinders migration management, and weakens the effectiveness of public policies on citizenship. Furthermore, data on internal and international migratory mobility in the Argentine Republic during 2023, published by the

National Directorate of Population and the International Organization for Migration (IOM), are incorporated, which demonstrate high human mobility and the urgent need to consolidate a national information system. **Conclusion:** The absence of official statistics on citizenship applications constitutes a significant gap for the formulation of effective migration policies. **Recommendation:** To **adopt unified systems** that collect complete data on each applicant in order to allow for cross-sectional statistical analyses that serve as an essential basis for enacting migration policies that uphold the principles of our National Constitution as well as those subscribed to in international treaties.

Keywords: citizenship, migration, human rights, public statistics, public policy.

RESUMO

O presente trabalho analisa o impacto do Decreto 366/2025, que transfere a tramitação da cidadania argentina do âmbito judicial para o administrativo, sob a Direção Nacional de Migrações (Dirección Nacional de Migraciones). **Objetivo:** Examinar o novo paradigma da cidadania argentina a partir do Decreto 366/2025, identificando os princípios jurídicos e humanistas que a sustentam, sua adequação aos padrões internacionais de direitos humanos e a necessidade de contar com estatísticas confiáveis que orientem políticas públicas baseadas em evidências. **Metodologia:** De natureza descritiva e documental, com uma abordagem qualitativa e comparativa. São examinados os princípios fundamentais que devem guiar uma política migratória legítima, o equilíbrio entre a soberania estatal e os direitos humanos, e a necessidade de gerar estatísticas confiáveis. Resultados: A falta de um sistema estatístico integral reduz a transparência institucional, obstaculiza a gestão migratória e enfraquece a eficácia das políticas públicas em matéria de cidadania. Além disso, são incorporados os dados de mobilidade migratória interna e internacional na República Argentina durante 2023, publicados pela Direção Nacional de População e pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), que evidenciam uma alta mobilidade humana e a urgência de consolidar um sistema nacional de informação. **Conclusão:** A ausência de

estatísticas oficiais sobre solicitação de cidadania constitui uma lacuna significativa para a formulação de políticas migratórias eficazes.

Recomendação: Adotar sistemas unificados que colem dados completos sobre cada um dos solicitantes para que seja possível realizar análises estatísticas transversais que sirvam como base essencial para a emissão de políticas migratórias que mantenham os princípios da nossa Constituição Nacional, bem como os subscritos nos tratados internacionais.

Palavras-chave: cidadania, migração, direitos humanos, estatísticas públicas, política pública

Introducción

La ciudadanía argentina ingresó en una nueva etapa institucional a partir del Decreto 366/2025, que traslada el proceso de obtención de ciudadanía del ámbito judicial al administrativo bajo la Dirección Nacional de Migraciones. Este cambio plantea desafíos relacionados con la adecuación de la política migratoria al marco constitucional y convencional argentino, en equilibrio con los valores humanos y las necesidades sociales y económicas.

Sin embargo, Argentina presenta una carencia estructural de estadísticas oficiales sobre solicitudes de ciudadanía y movilidad migratoria, lo que limita la posibilidad de diseñar políticas basadas en evidencia.

Uno de los problemas más urgentes en este campo es la falta de información confiable sobre los procesos migratorios y de ciudadanía, incluso en su interseccionalidad, que impide una planificación eficiente y transparente.

Frente a ello, cabe preguntarse ¿Cómo afecta la ausencia de estadísticas confiables a la formulación de políticas migratorias y de ciudadanía en Argentina? Dado que la hipótesis planteada es que la falta de un sistema estadístico integral, reduce la transparencia institucional, obstaculiza la gestión migratoria y debilita la efectividad de las políticas públicas en materia de ciudadanía. Finalmente, buscamos que este estudio resulte relevante y contribuya al debate sobre derechos humanos y política migratoria, ofreciendo

una mirada analítica sobre la relación entre reforma normativa, dignidad humana y gestión basada en evidencia.

Así, el objetivo general consiste en Señalar como la ausencia de estadísticas confiables afecta la formulación de políticas migratorias y de ciudadanía en Argentina, evidenciando las limitaciones que dicha carencia genera en términos de transparencia institucional, gestión estatal y garantía efectiva de derechos.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Identificar los principios básicos que orientan la política migratoria argentina, en materia de ciudadanía conforme a la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
2. Señalar la relación entre humanismo, dignidad personal e integración social y económica como pilares fundamentales del modelo argentino de ciudadanía.
3. Describir el principio de reciprocidad solidaria como vínculo bidireccional entre el Estado y las personas migrantes que eligen habitar el país.
4. Evaluar la aplicación de los principios de progresividad y no regresividad en las reformas introducidas por el Decreto 366/2025.
5. Interpretar la ciudadanía argentina en el marco de los estándares internacionales
6. Identificar la necesidad de estadísticas confiables sobre migración y ciudadanía como base para la planificación de políticas públicas efectivas y transparentes.

Método

La investigación es de tipo descriptiva y documental, con un enfoque cualitativo y comparativo. Se analizaron fuentes normativas nacionales e internacionales, informes elaborados por organismos públicos y bases estadísticas oficiales, con el propósito de examinar los principios jurídicos, institucionales y humanistas que orientan la política migratoria argentina. Como

técnicas e instrumento de trabajo se emplearon la revisión documental y normativa, el análisis de contenido de leyes, decretos y tratados internacionales, así como el contraste comparativo con políticas migratorias aplicadas en otros países entre ellos Estados Unidos (USCIS, 2025) Canadá (Plan Departamental 2024-2025) y Perú (Ley 26574/94) Además se incorporaron datos empíricos provenientes del informe “Movilidad en la República Argentina 2023” (Dirección Nacional de Población – OIM, 2023) que permitieron contextualizar la dinámica migratoria del país.

Resultados

Necesidad establecer guías y estándares en política migratoria

Los resultados obtenidos permitieron identificar una serie de principios fundamentales que deben guiar toda política migratoria orientada al acceso a la ciudadanía. En primer lugar, el principio de dignidad humana, que impone al Estado la obligación de garantizar la atención y el acceso a los servicios esenciales sin ningún tipo de discriminación. En segundo lugar, el principio de integración social y económica que reconoce la necesidad de promover la inclusión plena de las personas migrantes en todos los ámbitos de la vida nacional. En tercer lugar, el principio de reciprocidad solidaria, entendido como un vínculo bidireccional entre Estado y quienes eligen habitar su territorio, basado en derechos y responsabilidades compartidas. Finalmente, el principio de progresividad y no regresividad, que establece que las reformas normativas deben avanzar en la ampliación de derechos y evitar cualquier retroceso en las garantías previamente reconocidas.

Principios básicos de una política migratoria legítima

La doctrina internacional en materia de derechos humanos ha desarrollado un marco normativo claro, tal como lo exponen autores como Jack Donnelly (2013), Philip Alston (2013) y Thomas Buergenthal (2017) cuyas obras constituyen referencias centrales para comprender la universalidad, progresividad y exigibilidad de los derechos humanos en los sistemas contemporáneos. La Convención Americana sobre los derechos humanos (1969) y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) establecen que las políticas migratorias deben guiarse por la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el debido proceso. Estos instrumentos constituyen los fundamentos sobre los cuales los Estados deben estructurar sus políticas migratorias y de ciudadanía.

Humanismo, dignidad personal e integración social y económica

Toda política migratoria debe tener como eje a la persona en su integridad física, moral y espiritual. La ley de Migraciones 25.871 (2004) en el artículo 4 establece que el Estado argentino garantiza el derecho a migrar, conforme al principio de igualdad y universalidad.

Si bien el Decreto 366/2025 incorpora requisitos como la acreditación de seguro de salud o medios de subsistencia, mantiene la obligación estatal de garantizar el acceso a servicios esenciales en casos de urgencia, reafirmando el principio de dignidad humana.

La integración plena de las personas migrantes es un objetivo constitucional y convencional. Las normas argentinas promueven la igualdad de trato y el acceso a la salud, la educación y la justicia, pilares de una ciudadanía basada en la inclusión.

Reciprocidad Solidaria

La ciudadanía implica un vínculo bidireccional entre el Estado y las personas migrantes, que eligen habitar su territorio. Este vínculo no se agota con el reconocimiento formal de derechos, sino que requiere también un compromiso activo con la comunidad política y social que los acoge. La ciudadanía en este sentido es tanto un derecho como una responsabilidad compartida.

La inclusión social constituye un componente esencial de este proceso. Diversas experiencias comparadas como las de Estados Unidos (USCIS 2025) y la de Perú (Constitución Política 2021), incorporan mecanismos destinados a

fortalecer la integración cultural, lingüística y cívica de quienes buscan la naturalización. En el caso estadounidense la legislación exige aprobar un examen sobre su Constitución Nacional, la historia y el sistema de Gobierno, además de demostrar conocimientos básicos del idioma inglés. Por su parte la normativa peruana requiere acreditar dominio del idioma castellano y conocimientos elementales sobre historia, geografía y organización política del Estado.

Nuestro país no lo requiere y estamos convencidos que estos requisitos no deben interpretarse como restricciones sino como instrumentos orientados a la integración consciente y participativa. Su propósito es garantizar que quienes obtienen la ciudadanía comprendan los valores constitucionales, las instituciones democráticas y la cultura del país que los recibe.

En este marco la reciprocidad solidaria se configura como como un principio que equilibra derechos y deberes, el Estado reconoce la pertenencia y protege los derechos fundamentales de las personas migrantes, mientras que estas asumen el compromiso de integrarse activamente en la sociedad contribuyendo a su desarrollo económico, social y cultural.

Progresividad y no regresividad

El principio de progresividad establece que toda norma relativa a derechos humanos debe avanzar hacia mayores garantías, mientras que la no regresividad impide retrocesos en los derechos ya reconocidos. El Decreto 366/2025, al trasladar la tramitación de la ciudadanía al ámbito administrativo constituye un avance de modernización institucional, pero también impone el desafío de preservar la plena vigencia de los derechos adquiridos.

Ciudadanía argentina y los estándares internacionales de los derechos humanos

El concepto ciudadanía evolucionó desde una noción jurídica de pertenencia nacional hacia una ciudadanía universal basada en los derechos humanos. La ciudadanía contemporánea se concibe como un derecho a tener

derechos (Arendt, H. 1951) donde la pertenencia formal a un Estado no puede ser condición excluyente para el goce de los derechos fundamentales.

La Constitución de la Nación Argentina (1994) y la Ley de Migraciones 27.871 (2004) integran este enfoque al reconocer la migración como un derecho esencial del ser humano. El artículo 3 de la Ley de Migraciones establece que la política migratoria argentina tiene por objetivo garantizar el ejercicio del derecho a migrar y promover la integración social, en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) la cual nos indica que toda persona tiene derecho a una nacionalidad (art 15).

El Decreto 366/2025 busca armonizar la legislación nacional con estos estándares, trasladando la obtención de ciudadanía al ámbito administrativo para promover mayor transparencia y celeridad. Sin embargo, persisten desafíos vinculados con la efectividad real del acceso a la ciudadanía, la igualdad de trato y la participación cívica de las personas migrantes.

Diversas corrientes contemporáneas en materia de derechos humanos y política migratoria proponen la adopción de estándares comunes de ciudadanía inclusiva orientados a la simplificación de procedimientos de naturalización, la eliminación de requisitos que generen desigualdades o discriminación y la promoción de la integración plena en los ámbitos, social, educativo y laboral.

Importancia de estadísticas confiables

La ausencia de estadísticas oficiales sobre solicitud de ciudadanía constituye un vacío significativo para la formulación de políticas migratorias efectivas.

Durante la investigación se realizó múltiples consultas a los Juzgados Federales Civiles y Comerciales de la Nación durante el primer semestre del 2024, solicitando información sobre los trámites de ciudadanía realizados durante el año 2022 y 2023. Solo cinco juzgados informaron datos parciales, sin registros desagregados por tipo de solicitante ni tiempo de resolución ni resultado a dicho trámite.

A través del pedido de información pública por medio del trámite a distancia (TAD) se confirmó que ni el Registro Nacional de la Personas (RENAPER) ni el Ministerio de Justicia contaban con registros consolidados sobre solicitudes de ciudadanía.

Esto evidencia que Argentina carece de un sistema centralizado de información, lo cual genera dificultades para comprender y planificar los procesos migratorios y de ciudadanía de manera integral.

En este contexto, los datos publicados por la Dirección Nacional de Población y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el informe "Movilidad en la República Argentina 2023" aportan una visión parcial pero relevante sobre la dinámica migratoria nacional.

En contraste los países como Estados Unidos (USCIS, 2025) y Canadá (Plan departamental 2024-2025) que publican estadísticas anuales sobre naturalizaciones, aprobaciones y rechazos, garantizando transparencia y control social.

Según el informe aportado por la Dirección Nacional de Población y la OIM (2023) revelan que la población migrante residente con Documento Nacional de Identidad (DNI) asciende a 3.007.251 personas, de las cuales 1.454.376 son varones y 1.552.869 son mujeres y 6 no binarias. Las principales nacionalidades corresponden a Paraguay, Bolivia, Perú y Venezuela.

Respecto de la movilidad interna se observa que un número significativo de personas migrantes realizó al menos un cambio de residencia dentro del territorio argentino durante la última década. La mayoría de estos desplazamientos corresponden a ciudadanos de países limítrofes como Paraguay y Bolivia, siguiendo los países de Sud América como Venezuela y Perú, lo que refleja la persistencia de flujos regionales consolidados.

El Área Metropolitana de Buenos Aires, (AMBA) continúa siendo el principal punto de atracción y también de partida de los movimientos migratorios internos con traslados frecuentes hacia las provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut y Mendoza.

La población migrante que se moviliza dentro del país se caracteriza, en general, por su juventud y capacidad de inserción laboral, predominando los varones en los rangos de edad económicamente activos.

Si bien la mayoría de las personas realiza un solo cambio de residencia, existen comunidades con mayor movilidad y otras que tienden a establecerse de forma más estable en determinados territorios.

Estos patrones evidencian una alta dinámica interna regional que refuerza la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Estadísticas Migratorias capaz de registrar de manera integral tanto las solicitudes de ciudadanía como los desplazamientos territoriales, garantizando una planificación basada en información confiable y actualizada.

Discusión y conclusiones

El análisis desarrollado permitió confirmar que la ciudadanía argentina se encuentra en un proceso de redefinición institucional y conceptual. El Decreto 366/2025, al trasladar la tramitación de la ciudadanía del ámbito judicial al administrativo, constituye un paso hacia la modernización del sistema, en busca de mayor eficiencia y transparencia. Sin embargo, este cambio plantea nuevos desafíos vinculados a la equidad, la gestión estatal y la garantía efectiva de los derechos.

El trabajo demuestra que toda política migratoria debe fundarse en los principios de dignidad humana, integración social y económica, reciprocidad solidaria, progresividad y no regresividad, asegurando que la ciudadanía no se limite a un acto burocrático, sino que constituya un proceso de pertenencia y participación activa en la comunidad política.

La revisión de la legislación nacional y los marcos internacionales, evidencia que Argentina cuenta con bases normativas avanzadas, pero enfrenta debilidades estructurales en la producción y articulación de datos sobre migración y ciudadanía. Esta carencia limita la capacidad del Estado para evaluar políticas, anticipar necesidades y garantizar transparencia.

Asimismo, la evidencia sobre movilidad interna y regional revela que la dinámica migratoria argentina es intensa y diversa, lo cual exige políticas coordinadas entre Nación, provincias y municipios. El fortalecimiento de la gestión basada en evidencia no solo permitirá planificar con mayor eficiencia, sino también consolidar una ciudadanía más inclusiva, intercultural y democrática.

En conclusión, la construcción de un modelo de ciudadanía argentino con estándares internacionales requiere integrar tres dimensiones esenciales: Una normativa que asegure coherencia entre la legislación interna y los tratados internacionales, una dimensión institucional que fortalezca los mecanismos administrativos y estadísticos y una dimensión social y cultural que promueva la integración y el reconocimiento de la diversidad.

Solo a través de esta articulación será posible garantizar una ciudadanía plena, humanista y sustentada en los valores democráticos y constitucionales que definen a la Nación Argentina.

Establecemos las siguientes recomendaciones:

Crear un Sistema Nacional de Estadísticas Migratorias y de Ciudadanía, articulado entre la Dirección Nacional de Migraciones, el RENAPER y el Ministerio de Seguridad, para consolidar una base de datos unificada, confiable y accesible.

Garantizar la transparencia y difusión pública de la información mediante informes anuales que permitan la evaluación del desempeño institucional y la rendición de cuentas ante la sociedad.

Fortalecer la capacitación del personal público en derechos humanos, interculturalidad y atención ciudadana, asegurando un trato igualitario y respetuoso hacia todas las personas migrantes.

Promover políticas de integración social, educativa y laboral que acompañen el proceso de ciudadanía con inclusión real y oportunidades equitativas.

Fomentar la cooperación federal e interinstitucional integrando a provincias, municipios y universidades en la gestión de información y la formulación de políticas migratorias.

Incorporar un enfoque intercultural y de derechos humanos en las políticas públicas, reafirmando la identidad plural de la sociedad argentina y fortaleciendo la cohesión social.

Desarrollar campañas de información y sensibilización ciudadana, destinadas a valorar el aporte de las personas migrantes y a fortalecer el sentido de pertenencia colectiva.

Referencias

Alston, P. & Goodman, R. (2013) *International Human Rights (3rd ed.)*. Oxford University Press

Arendt, H. (1951). *Los orígenes del Totalitarismo*. Alianza Editorial.

Buergenthal, T., Shelton, D., & Stewart, D. (2017) *International Human Rights in a Nutshell (5th ed.)*. West Academy Publishing.

Carta de las Naciones Unidas (1945) Infoleg <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233059/norma.htm>

CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2019) <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasyPublicasDDHH.pdf>

Constitución de la Nación Argentina (1994) Infoleg. <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Pacto de San Jose de Costa Rica (1969)

https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. (1990)
<https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers>

Congreso de la República del Perú. (1993). *Constitución Política del Perú* (actualización 2021).
https://www.congreso.gob.pe/Docs/files/CONSTITUTION_2019.pdf

Donnelly, J. (2013) *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed) Cornell University Press.

Decreto DNU 366/2025
<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-366-2025-413297/texto>

Dirección Nacional de Población (2023) Movilidad residencial de población de origen extranjero en Argentina.
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2023/06/movilidad_residencial_de_poblacion_de_origen_extranjero_residente_en_argentina_14-07-23.pdf

Ley 25.871 Migraciones (2004) Infoleg
<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/92016/texact.htm>

Ley 26574 (1996) Ley de Nacionalidad Peruana
<https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1996/es/13590>

OIM (2023) Movilidad en la República Argentina 2023. ONU Migración.
<https://argentina.iom.int/sites/g/files/tmzbdl901/files/documents/2023-09/movilidad-en-la-republica-argentina.pdf>

Plan departamental Canadá 2024-2025 de inmigración refugiados y ciudadanía de Canadá. <https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/departmental-plans/departmental-plan-2024-2025/departmental-plan-2024-2025-full.html>

USCIS (2025) Gobierno de Estados Unidos. <https://www.uscis.gov/es>